

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732572>

УДК 004.021

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ КВАРТИРЫ ДЛЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Е.Г. Головин,
магистрант 2 курса, напр. «Информационные Системы и Технологии»

В.Р. Роганов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ПензГТУ,
г. Пенза

Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора жилья. Описываются приложения оценки стоимости квартиры как способа решения поставленной проблемы. На основе сравнительного анализа имеющихся вариантов выведены преимущества и недостатки приложений оценки недвижимости. В основной части статьи даются варианты устранения часто встречаемых недостатков. Представлены блок-схема алгоритма оценки квартиры и UML схемы, описывающие функции и последовательность действий приложения. В заключении кратко разбираются выводы об эффективности приложений оценки стоимости квартир как метода решения проблемы выбора жилья.

Ключевые слова: недвижимость, проблема выбора квартиры, методы оценки, алгоритм, веб-приложение

DEVELOPMENT OF AN APARTMENT VALUATION ALGORITHM FOR WEB APP

E.G. Golovin,
2nd year undergraduate student, ex. "Information Systems and Technologies"

V.R. Roganov,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
PenzGTU,
Penza

Annotation: The article deals with the problem of choosing housing. The application of appraising the cost of an apartment as a way to solve the problem is

described. On the basis of a comparative analysis of the available options, the advantages and disadvantages of real estate appraisal applications are derived. In the main part of the article, options are given for eliminating frequently encountered shortcomings. The block diagram of the apartment appraisal algorithm and UML diagrams describing the functions and the sequence of actions of the application are presented. In the conclusion, the conclusions on the effectiveness of appraisal of the cost of apartments as a method for solving the problem of choosing housing are briefly analyzed.

Keywords: real estate, the problem of choosing an apartment, assessment methods, algorithm, web application

Проблема выбора квартиры для покупки или аренды – одна из основных проблем современного поколения. Существует множество факторов, из которых эта проблема образуется, но главный из них можно поставить следующим образом:

С целью поиска работы или высшего образования, людям приходится переезжать в большие города. Так как у большинства из них нету надёжного источника дохода, им приходится ограничивать свой выбор квартиры более дешевыми: одно- или двухкомнатными квартирами со сравнительно скромным оснащением. По мере того, как больше людей переезжает, всё больше из подобных квартир занимается, что осложняет поиск подобных квартир. Увеличение спроса на такие квартиры может повлечь собой увеличение их цены, что ещё больше обостряет данную проблему.

Один из способов решения данной проблемы – использование риэлтерских услуг. В то время как это эффективное решение выбора квартиры, оно имеет свои недостатки:

1. Риэлтерские услуги имеют значительную стоимость, которая уже является серьёзным фактором проблемы выбора квартиры.
2. Качественные риэлторы имеют значительные очереди в обслуживании.
3. Значительный риск мошенничества [1-4].

Более медленный, но более безопасный способ решения проблемы выбора квартиры: поиск и оценка предложений по аренде и продажи квартир при помощи приложений. В следующей таблице представлено 20 существующих веб-приложения оценки квартир. В ней каждое из приложения описывается по количеству вариантов локации, типу дома, количеству комнат, площади и состояния, которых можно указать для оценивания, а также другие факторы, влияющие на качество результатов и удобство пользования данными приложениями.

Таблица 1 – Характеристика веб-приложений оценки стоимости квартиры

Название	По локации	По типу дома	По комнатам	По площади	По состоянию	Прочие	
						+	-
IRN	город-район + расстояние до метро	6	4	Общая + кухни	6	оценка аренды	Ограничено Москвой
Циан	город, улица, дом + расстояние до центра города + важные ближняя инфраструктура (4 варианта)	7	4	Общая	5 + длительность ремонта	год постройки, высота потолков, детальный отчёт, возможность работы с неполными данными, техника, мебель, окна, оценка аренды	Малая информация по оснащению
Domofond	город, улица, дом	5	6	Общая			
Выкупон	город, улица, дом	4 * 6	4 + студия	Общая	5		
Спроси дом	город, улица, дом + дистанция до остановки		3 + студия	Общая			

Название	По локации	По типу дома	По комнатам	По площади	По состоянию	Прочие	
						+	-
Твой адрес	город, улица, дом	6	6 + студия	Общая	8	год постройки, отопление (3 варианта)	Используется относительно малый объём данных
Яндекс недвижимость	город, улица, дом		4	Общая		Автоматический вывод альтернатив по размеру и локации	
Аякс	Район	3		Общая			Сильно ограниченные доступные территории
(R)Оценка	Страна, город	7 * 2 * 2 * 2	4	Общая + кухня	6	высота потолков, наличие лифта, возможность работы с неполными и данными	
Релайн	Город, улица, дом	6 * 3	На выбор	Общая	8	год постройки	Сильно ограниченные доступные территории

Название	По локации	По типу дома	По комнатам	По площади	По состоянию	Прочие	
						+	-
ocenka.online	Регион, город, улица, дом	7	9	Общая			Очередь при бесплатной оценке
Оценщик.ру	Метро	6 * 2	5	Общая + кухня	4		Ограничено Москвой
Metrinfo.ru	город-район + расстояние до метро	6		Общая	3		Ограничено Москвой
SBRealty	город, улица, дом	3	4	Общая			
DOM.Ria	Область, Город, район		5	Общая			
ВарМи		4 * 3 * 2	4	Общая	4		Ограничено Брянском
Фридом	расстояние до метро	5 * 2	4	Общая + кухня	6		Ограничено Москвой
Оценке	расстояние до метро	3 * 4	4	Общая + кухня	3		Ограничено Москвой

Название	По локации	По типу дома	По комнатам	По площади	По состоянию	Прочие	
						+	-
Абсолют Капитал	расстояние до метро	4	4		6	год постройки, детальный ввод информации об оснащении (6 + 3 + 2 варианта), оценка аренды	Ограничено Москвой
БК Аркадия	Район + расстояние до метро	5 * 2	4	Общая + кухня	6		Ограничено Москвой

Методом сравнения представленных приложений оценки квартир, можно сделать следующие выводы:

1. Приложения оценки квартиры, как правило, не содержат в себе функции оценки аренды квартиры или комнаты, так как предложения по продаже и по аренде имеют слишком много структурных различий, чтобы подобная функция была проста в своём введении, но существуют приложения-гибриды, способные использовать обе функции.

2. Как правило, тип дома определяется по его материалу, около 6 вариантов, и по классу, 2-4 варианта. К этому можно прибавить год постройки дома, около 3 вариантов.

3. Как правило, квартиры по количеству комнат делятся на 4 типа (5, если есть возможность указать студию), а по требованию ремонта – на 6.

4. Оснащенность квартиры редко можно указать в приложениях оценки квартиры – такая возможность более типична приложениям работы с арендой.

5. Обычно предоставляется возможность оценки квартир лишь на ограниченной территории, например в городе или области, с целью увеличения точности.

6. Возможность работы с неполными данными редка.

Большинство приложений имеют следующие преимущества:

1. На ввод посылаются лишь самые нужные данные.
2. Высокая скорость работы.
3. Высокая точность результатов.
4. Оценка как данной квартиры, так и стоимости подобной квартиры за квадратный метр.

5. Оценка интервала возможных цен.

Можно выделить следующие недостатки:

1. Ограниченная возможность работы с неполной информацией.
2. Ограниченные возможности поиска и предложения альтернатив.
3. Ограниченная возможность оценки оснащённости квартиры.

Вторая и третья проблемы частично выходят из первой: оснащённость квартир сложно оценивать из-за того, что данные по ней сложно собирать, а поиск альтернатив состоит в поиске похожих, но отличающихся предложений – задача, подобная работе с неполными данными. Соответственно, большего всего внимания следует уделить работе с неполными данными.

Разделим проблему работы с неполными данными на две:

1. Данные известны лишь приблизительно, или пользователь способен ответить лишь приблизительно. Это вероятно при выборе площади или локации.

2. Данные пользователю не известны, или пользователю данный фактор не имеет значения. Это вероятно при выборе типа дома, но также возможно при выборе его состояния или оснащённости.

В первом случае, возможно дать пользователю выбора интервала для оценки. Например, при выборе площади квартиры, пользователь может не вводить точное значение, а оставить интервал, который выбирается по умолчанию в зависимости от количества комнат в квартире. Подобно можно поступить и с локацией, если разделить город и, если требуется, улицы, на зоны, в каждой из которых влияние локации на стоимость квартиры будет приблизительно одинаковая, и дать пользователю возможность выбора зоны с кратким описанием, включающим перечисление продуктовых магазинов, поликлиник и учебных заведений, входящих в неё, а также дистанцию до центра города. Подобное решение используется в экономике для оценки недвижимости с целью её налогообложения [5-7].

Во втором случае, возможно использовать медианна коэффициентов воздействия того фактора, который не был указан пользователем, среди всех предложений, удовлетворяющих введённые требования. Если не введено несколько факторов, то рассчитывается коэффициент их совместного влияния для каждого предложений. Процесс оценки – это решение сильно замедлить не должно, так как сложнейшие из этих вычислений можно провести заранее и занести их результаты в базу данных. Полученная таким

образом стоимость, скорее всего, будет не стоимостью конкретной квартиры, а стоимостью теоретической квартиры с данным набором признаков, что приводит нас в следующем вопросе: поиск альтернатив.

Поиск альтернатив заключается в том, что приложение автоматически находит предложения, близкие по своим признакам данному, но значительно отличающиеся от него по нескольким, как правило 1-2. Чаще всего, альтернативы выводятся по цене, но также часто добавляются альтернативы по локации. Комфорт, который определяется как комбинация типа, оснащенности и состояния квартиры, тоже может повлиять на выбор. Предлагаемое решение: приложение ищет предложение находящиеся в тех же интервалах, как и данное, по тем признакам, которые требуется оставить приблизительно одинаковыми, а по признаку, который требуется изменить – в соседних интервалах. Возможен вариант, в котором пользователь указывает, в какую сторону ему следует изменить фактор, с целью увеличения точности.

Главная проблема оценки оснащенности квартиры – сложно точно измерить стоимость мебели, техники и другого оснащения. Предлагаемое решение: разделение возможных уровней оснащения на интервалы. По мебели, оснащенность можно разделить на 3 интервала: полная, частичная (либо мебели мало, либо она старая/мало качественная) и отсутствующая.

По технике ситуация сложнее, и методы, кроме отдельной оценки каждого коэффициента оснащенности квартиры той или иной техникой (телевизором, водонагревателем и т.д.) по отдельности, рискуют потерять точность оценки стоимости. Следует проверить, насколько возможная ошибка оценки технической оснащенности велика по сравнению стоимостью оцениваемой квартиры. Если она во много раз меньше, то точностью оценки можно пренебречь и оценивать техническую оснащенность подобно мебельной.

В условиях аренды комнаты, к оснащенности также можно отнести другие факторы, например доступ к кухне, которые тоже возможно оценить по интервалам: полный, временный (делится на 2-4 под интервал) и отсутствует.

Есть возможность того, что комната или квартира не требуется срочно, а подходящих предложений или альтернатив найти не получается. Можно создать функцию, решающую эту проблему. Если соответствующих запросу пользователя предложений нет, то в дополнении к рассмотру альтернатив, у пользователя будет возможность оставить в приложении запрос на заданное им предложение. Пользователь вводит приемлемые ему границы альтернатив и срок, на который он способен ждать появления искомого предложения. После этого, при поступлении в приложение нового предложения, оно сравнит его свойства с теми, которые указал пользователь

и, если найдёт совпадения, отправит о них сообщение на электронную почту пользователя.

Алгоритм оценки квартиры заключается в определении коэффициентов локации K_L , площади K_S , оснащённости K_A , типа K_T и состояния K_R для вычисления стоимости квартиры C по базовой стоимости C_B . Базовая стоимость и соответствия интервалов и коэффициентов задаются на основе общей рыночной ситуации в городе/районе – их вычисление не является задачей приложения. Формула стоимости:

$$C = C_B * K_L * K_T * K_S * K_A * K_R.$$

Алгоритм вычисления стоимости имеет следующий вид (рис. 1).

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма оценки квартиры

L_i, S_i, T_i, R_i – наборы коэффициентов (локации, площади, типа, состояния).

LI_i, SI_i – наборы интервалов (локации, площади, типа, состояния).

Алгоритм оценки интервальных признаков (локации, площади, оснащённости) рассмотрим на примере обработки площади. В данном приложении имеется 3 интервала и 3 коэффициента площади, так как обычно снимают 1-2-х комнатные квартиры, 3-х комнатные снимают редко, а много комнатные практически никогда не снимают.

Приложение смотрит, введено ли значение площади. Если да, то оно проверяет, в какой интервал попадает введённое значение, и записывает соответствующие значения коэффициента. Если нет, то оно берёт коэффициент в соответствии с количеством комнат в квартире.

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма обработки площади

Обработка оснащённости немного сложнее обработки других интервальных признаков, так как она содержит в себе 3 признака: мебельная оснащённость, техническая оснащённость, доступ к кухне. Так как

отсутствие оснащённости является достаточно сильным недостатком, чтобы сильно уменьшить заинтересованность в квартире, будет рассмотрена лишь частичная и полная оснащённость:

AF_i, AT_b, AK_i – наборы коэффициентов оснащённости (мебельная, техническая, кухня).

Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма обработки оснащённости

Для примера рассмотрим доступ к кухне.

Схема 4 – Блок-схема алгоритма обработки доступа к кухне

AKD – Значение по умолчанию, которое, также как базовая стоимость и интервалы, задаётся заранее, а не вычисляется приложением

Алгоритмы обработки типа и состояния рассмотрим на основе обработки типа. Этот алгоритм используется если состояние квартиры введено, а тип – нет. Приложение ищет все предложения, соответствующие по другим коэффициентам, и вычисляет медианну их коэффициентов типа.

Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма обработки типа

После нахождения всех коэффициентов, приложение рассчитывает стоимость квартиры и выводит результаты, а также предлагает возможность выбора альтернативы.

Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма вывода результатов

Поиск альтернатив может проводиться с наибольшим изменением локации, стоимости или комфорта.

Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма поиска альтернативы

Все функции приложения, необходимые для оценки стоимости квартиры, а также для отображения результатов и поиска альтернатив, можно показать при помощи UML схемы вариантов использования.

Рисунок 8 – UML схема вариантов использования

Последовательность действий в процессе оценки можно показать при помощи схемы деятельности. Внимательно её рассмотрев, можно увидеть, что она не такая сложная, как выглядит – большинство разветвлений заключается в одном простом действии, в зависимости от того, какие данные введены, а какие – нет [8].

Рисунок 9 – UML схема деятельности оценки квартиры

Вывод результатов заключается в выборе требуемых для поиска альтернатив данных и подборе по ним возможных подходящих альтернатив.

Рисунок 10 – UML схема деятельности вывода результатов

По данной статье можно сделать следующие выводы.

Однозначное определение оптимального выбора квартиры невозможно, так как цели выбора квартиры пользователем, а также некоторые из свойств квартиры, так как её оснащение, сложно оценить при помощи программ.

Для подбора набора альтернатив, их, которых хотя бы одна, вероятно, подходит потребностям пользователя, необходимо:

- 1) определить, какие свойства квартиры необходимы;
- 2) определить, какие свойства квартиры неприемлемы (включает определение максимальной стоимости);
- 3) представить найденным по данным ограничения данные в удобной для сравнения форме.

Хотя данный метод не способен выбрать квартиру за пользователя, он ограничивает рассматриваемые варианты до количества, которое пользователь может рассмотреть достаточно легко, что значительно облегчает проблему выбора квартиры.

Список литературы

[1] Клименко Е.А. Аренда квартиры: методы поиска и связанные с этим риски. / Е.А. Клименко. // Инновационная наука. – 2015. № 12-1. 130-132 с.

[2] Скрыбина Ю.И. Тенденции и перспективы развития аренды жилья класса "эконом" на вторичном рынке недвижимости в г. Омске. / Ю.И. Скрыбина. // Аллея науки. – 2017. Т. 4. № 10. 286-289 с.

[3] Пересыпкина В.В. Расчет величины ставки аренды квартиры в условиях ограниченного рынка. / В.В. Пересыпкина; Университет «Синергия». // Стоимость собственности: оценка и управление : материалы девятой международной научно-методической конференции, Москва, 23 ноября 2017 года. – Москва: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2017. 179-189 с.

[4] Кузьмин М.Н. Исследование потребительского поведения студентов при поиске недвижимости на время обучения. / М.Н. Кузьмин, Т.Ю. Быстрова, А.М. Платонов. // Весенние дни науки : Сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 24–25 апреля 2020 года. – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2020. 181-187 с.

[5] Экономико-математические модели оценки недвижимости. / С.В. Грибовский, М.А. Федотова, Г.М. Стерник, Д.Б. Житков. // Финансы и кредит. – 2005. № 3(171). 24-43 с.

[6] Тиндова М.Г. Интеллектуальная обработка информации в области оценки недвижимости. / М.Г. Тиндова. // Прикладная информатика. – 2007. № 5(11). 3-10 с.

[7] Дорофеева Т.А. Метод анализа иерархий при выборе квартиры для аренды. / Т.А. Дорофеева. // Научные горизонты. – 2018. № 11. Ч. 1(15). 84-89 с.

[8] Мингалев Р.В. Исследование алгоритмов и методов рекомендательных систем по поиску объектов недвижимости. / Р.В. Мингалев, Н.М. Миногина; науч. ред. Е.Н. Мащенко. // Мир компьютерных технологий : сборник статей Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Севастополь, 2-5 апреля 2019 года. – Севастополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет", 2019. 109-111 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Klimenko E.A. Renting an apartment: search methods and associated risks. / E.A. Klimenko. // Innovative Science. – 2015. No. 12-1. 130-132 p.

[2] Skryabin Yu.I. Trends and prospects for the development of rental housing class "economy" on the secondary real estate market in Omsk. / Yu.I. Scriabin. // Science Alley. – 2017. T. 4. No. 10. 286-289 p.

[3] Peresyapkina V.V. Calculation of the rental rate for an apartment in a limited market. / V.V. Peresyapkina; University "Synergy". // Property value: valuation and management: materials of the ninth international scientific and methodological conference, Moscow, November 23, 2017. – Moscow: Moscow Financial and Industrial University "Synergy", 2017. 179-189 p.

[4] Kuzmin M.N. Research of students' consumer behavior when looking for real estate during their studies. / M.N. Kuzmin, T.Yu. Bystrova, A.M. Platonov. // Spring Days of Science: Collection of reports of the International Conference of Students and Young Scientists, Yekaterinburg, April 24-25, 2020. – Yekaterinburg: UMC UPI Publishing House, 2020. 181-187 p.

[5] Economic and mathematical models of real estate appraisal. / S.V. Gribovsky, M.A. Fedotova, G.M. Sternik, D.B. Zhitkov. // Finance and credit. – 2005. No. 3 (171). 24-43 p.

[6] Tindova M.G. Intellectual processing of information in the field of real estate appraisal. / M.G. Tindova. // Applied Informatics. – 2007. No. 5 (11). 3-10 p.

[7] Dorofeeva T.A. The method of analyzing hierarchies when choosing an apartment for rent. / T.A. Dorofeeva. // Scientific horizons. – 2018. No. 11. Part 1 (15). 84-89 p.

[8] Mingalev R.V. Research of algorithms and methods of recommendation systems for real estate search. / R.V. Mingalev, N.M. Minogina; scientific. ed. E.N. Mashchenko. // World of computer technologies: collection of articles of the All-

Russian scientific and technical conference of students, graduate students and young scientists, Sevastopol, April 2-5, 2019. – Sevastopol: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Sevastopol State University", 2019. 109-111 p.

© *Е.Г. Головин, 2021*

Поступила в редакцию 04.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Головин Е.Г. Разработка алгоритма оценки квартиры для веб-приложения // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 34-52. URL: <https://ip-journal.ru/>